

MILLIY XARAKATLI O'YINLAR KURASHCHILARNI KAMOLOTGA YETKAZISHNING ASOSI

Mirzanov Shodiyor

JDPI, Jismoniy madaniyat fakulteti

Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517826>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy xarakterli o'yinlar va ularning yosh kurashchilarni tayyorlashdagi ahamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, yosh avlodning, jamiyati asoslari, kamolotga yetkazish, milliy xarakterli o'yinlar, sport o'yinlari, fuqarolik jamiyati asoslari.

Sport va jismoniy tarbiya - yosh avlodning jismoniy - axloqiy, ma'naviy - huquqiy sifatlarini rivojlantirish muammosi milliy - tarixiy ildizlariga ega bo'lgan qudrat sifatida milliy urf - odatlar, an'analar, qadriyatlar, xalq pedagogikasi materiallari hamda, sharq mutafakkirlarining asarlarida o'z ifodasini topgan. Shu boisdan mamlakatimizda demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish jadal sur'atlar bilan borayotgan hozirgi davrda yoshlarni ham ma'naviy, ham jismoniy, ham axloqiy jihatdan kamolotga yetkazish masalasi respublikamizda ustuvor vazifa qilib belgilab qo'yilgan.

Barchamizga ma'lumki, milliy xarakterli o'yinlar, sport o'yinlari bilan o'tmishda ota-bobolarimiz bolalarni 2-3 yoshdan shug'ullantira boshlaganlar. Chidamlilik, zukkolik, ziyraklik, chaqqonlik va hakozi kabi yaxshi fazilatlar sport orqali va xususan milliy o'yinlar orqali bolada rivojlanishi ota-bobolarimizga qadim-qadimdan ma'lum. Turon zaminida yashab kelgan avlod ajdodlarimiz milliy o'yinlarini e'zozlashganlar va katta e'tibor berib kelishlari hech kimga sir emas. Ulug' bobokalonimiz Amir Temur davrida o'g'il bolalarga kurash tushish, ot minish, chavandozlik bilan shug'ullanish 3 yoshdan o'rgatilib borilgan. O'g'il bolalar o'z aka-ukalari, mahalladosh, o'rtoqlari bilan kurash mashqlarini xuddi shunday kichik yoshlardan boshlaganlar. Qiz bolalar esa "Arg'imchoq", "Tortishmachoq", "Oq terakmi, ko'k terak", "Bekinmachoq", "otib qochar" va shunga o'xshash otaliqqa, onalikka, mehnatga tayyorlovchi milliy sport bilan juda kichik yoshlaridan boshlab shug'ullanishga jalb qilganlar. O'g'il bolalarni kurash musobaqalariga jalb qilish, kurashning sir asrorlariga o'rgatish, milliy sport va o'yinlar sog'liqni saqlash, kasb-korga bog'liq kasalliklardan himoyalashning sinalgan vositasi ekanligini uqtirib borganlar. Ular milliy xarakterli o'yinlarning kurash, belbog'li kurash kabi sport turlariga o'rgatishda ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tganlar. Milliy xarakterli o'yinlardan

foydalanish albatta kurashchila kamolotida o'zni beqiyos. Kurash aslini olganda – sport turidan biri bo'lib, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama- yakkaga olishuvi sanaladi. Kurashish san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o'rin olib kelgan. Milliy Kurashning xilma-xil ko'rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mavjud.

Kurashchilarni kamolotga yetkazishning asosi hisoblangan, milliy qadriyatni tiklashda katta ahamiyat berilayotgan hozirgi davrda milliy sport o'yinlarning ahloq-odobli insofli va ahdiga vafoli kishilarni tarbiyalashda, sahiylik har doim boshqalarga ko'mak berish kabi sifatlarni rivojlantiruvchi xillari ham ko'p. Surxon, Zarafshon va Sirdaryo vohalarida xalqimiz qadimdan ot o'yinlari, kurash, tosh (yuk ko'tarish, piyoda poyga, arqon tortinish, nayza uloqtirish, qilichbozlik, dorvozlik va boshqa juda ko'p o'yinlar bilan mashg'ul bo'lib ketgan. Bu o'yinlar hozirgi kunda ham to'ylar, bayramlarda qo'llanilib kelmoqda. Sport tashkilotlari va turli davlat idoralarining bevosita tashabbusi hamda rahbarligida xalq milliy o'yinlari musobaqalari odat tusiga aylanib bormoqda. Bunda kurash, ko'pkari (uloq) poyga arqon tortinish va boshqa milliy harakatli o'yinlardan foydalaniladi. Hozirda Navro'z, Mustaqillik kuni hosil bayrami va boshqa umumxalq bayramlari hamda tantanalarida o'tkaziladigan xalq milliy o'yinlari maxsus videofilmlarga olinib, ular muzey fonididan mustahkam o'rin egallangan va tamoshabinlarga doimo namoyish qilib boriladi.

Xalq milliy o'yinlarini tiklash va ularni musobaqa tarzida o'tkazishda bevosita xizmat qilayotgan taniqli olimlar T.S. Usmonxujayev, F.N. Nasriddinov, J.T Toshpo'latov, X.A Miliyev, T.X. Xoldorov va boshqalarning mehnatlarini e'zozlash hamda ularga tasannolar aytish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, yosh kurashchilarni kamolotga yetkazishda milliy harakatli o'yinlarning o'zni beqiyos. Xalq milliy o'yinlari mazmunini aks ettiruvchi manbalarini yig'ish ularni kelajak avlodga yetkazish hamda bugungi kunda sog'lom avlod tarbiyasini yanada yaxshilashga o'z hissasini qo'shish uchun bor imkoniyatlardan foydalaniladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Atoyev. Yosh o'smirlar o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyati. Toshkent «O'qituvchi» 2005yil.
- 2.K.Yusupov. Kurash halqaro qoidalari texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005yil.
- 3.R.S. Salomov. "Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari" O'zbekiston Davlat jismoniy madaniyat instituti Toshkent 2005 yil.238-bet

4. www.ziyonet.uz
5. www.google.uz